

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, П.Ф. 35-54, 11120 Београд, Србија

Тел: +381 11 3248464, Факс: +381 11 3248681

Република Србија
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Број: 5046/11-3
Датум: 24.02.2020.

На основу члана 40. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), члана 112. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр.201), члана 86. Статута Универзитета у Београду-Електротехничког факултета и чланова 45. и 46. Правилника о докторским студијама Електротехничког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће на седници бр. 848 од 11.02.2020. године, донело је

ОДЛУКУ

о именовану Комисије у саставу:

1. др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду
2. др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду
3. др Ђорђе Стојић, научни сарадник, Институт „Никола Тесла“ у Београду
4. др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду
5. др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду

за преглед и оцену докторске дисертације под насловом „Откривање редног електричног лука у једносмерном колу фотонапонских система” коју је пријавио Никола Географијевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства.

Комисија за преглед и оцену докторске дисертације дужна је да поднесе извештај Наставно-научном већу Факултета у року од три месеца од датума доношења одлуке (не рачунајући летњу паузу по календару наставе).

Председавајући Наставно-научног већа

Проф. др Мило Томашевић

